

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart
TA'LIM TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA OILA, MAKTAB VA MAHALLA HAMKORLIGINING O'RNI

Azamov Sherzodjon Xusanboy-o'g'li

Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 5-maktab, p.f.f.d (PhD)

Mustaqil izlanuvchi (DSc)

Gmail: sherzodbekazamov95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20133209>

Annotatsiya: Yangi O'zbekistonda ta'lim tizimi samaradorligini oshirishga doir turli xil izlanishlar, keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Yoshlar bilim olishi uchun barcha sharoitlar mavjud, lekin ularni qo'llab-quvvatlab, to'g'ri yo'naltirish muhim hisoblanadi. Bunda oila, maktab va mahalla hamkorligi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitish samaradorligini yuqori darajaga olib chiqishda, o'quvchilarni bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda oila, maktab va mahalla hamkorligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim tizimi, oila, maktab, mahalla, konsepsiya, jamiyat, rivojlantiruvchi ta'lim, qo'shimcha ta'lim, motivatsiya, erkinlik, kasb tanlash.

Annotation: In New Uzbekistan, various studies and large-scale reforms are being carried out to improve the effectiveness of the education system. All conditions have been created for young people to receive education; however, it is important to support them and guide them in the right direction. In this process, cooperation between the family, school, and community plays a significant role. This article highlights the importance of such cooperation in increasing the effectiveness of teaching in general secondary schools, as well as in increasing students' interest in learning and upgrading the quality of education to a higher level.

Keywords: Educational system, family, school, community, conception, society, developmental education, further education, motivation, freedom, choosing a career.

Аннотация: В Новом Узбекистане проводятся различные исследования и широкомасштабные реформы, направленные на повышение эффективности системы образования. Созданы все условия для получения знаний молодежью, однако важным считается их поддержка и правильное направление. В этом актуальное значение приобретает сотрудничество семьи, школы и махалли. В данной статье показана роль взаимодействия семьи, школы и махалли в выводе эффективности обучения в общеобразовательных школах на высокий уровень и повышении интереса учащихся к получению знаний.

Ключевые слова: Система образования, семья, школа, махалля, концепция, общество, развивающее обучение, дополнительное образование, мотивация, свобода, выбор профессии.

Kirish: Respublikamizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan innovatsion ta'lim muassasalarini tashkil etish islohotlari jahonning yuksak rivojlangan mamlakatlari qatoridan o'rin egallashimizda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'limdagi innovatsiyalar jamiyatning tarixiy taraqqiyoti davrida o'zgarib borayotgan talablarni muvofiqlashtirishga xizmat qilish bilan ahamiyatlidir. Biroq, bu tizimda innovation jarayonlarni keltirib chiqaradigan ijtimoiy motivlar bizning davrimizda sezilarli darajada o'zgardi, bu esa maxsus ijtimoiy institut sifatida ta'limning asoslariga ta'sir ko'rsatadigan innovatsiyalarning rivojlanishiga olib keldi.

Hamma sohada bo'lgani kabi o'qitishda ham tub o'zgarishlar kiritish, uni amalga oshirish uchun yetuk mutaxassis pedagoglarni tayyorlash bo'yicha yangi namunaviy o'quv dasturlari, o'quv qo'llanma va darsliklar yaratilib, barcha joylarda tajriba - sinov ishlari olib borilmoqda.

Mafkura – bu muayyan jamiyat, guruh yoki davlatning maqsadlari, qadriyatlar va qarashlarini ifodalovchi g'oyalar, tamoyillar hamda qarashlar tizimidir. Ya'ni, mafkura odamlarning, yoshlarning qanday fikrlashi, nimani to'g'ri yoki muhim deb bilishi va qanday yo'nalishda harakat qilishini belgilovchi g'oyaviy asos hisoblanadi.

Mafkuraviy immunitet – bu shaxs yoki jamiyatning turli zararli, yot yoki ekstremistik g'oyalarga nisbatan tanqidiy fikrlash asosida qarshi tura olish, ularni anglab, rad eta olish qobiliyatini bildiruvchi ilmiy-ijtimoiy tushunchadir. Sodda qilib aytganda, bu – insonning ongida “himoya tizimi” bo'lib, u noto'g'ri yoki xavfli mafkuralarning ta'siriga tushib qolmaslikka yordam beradi. Ana shunday mafkuraviy immunitetni yoshlar ongiga singdirishda “oila, maktab va mahalla” hamkorligidan foydalanish mumkin. Bunda har bir maskan (mas'ul shaxs) vijdonan, insoniylik tomonidan yondashib faoliyat olib borsa albatta ko'zlangan maqsadga erishiladi.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

Yurtimizda zamonaviy maktablar faoliyatini samarali tashkil qilish va rivojlantirishga nisbatan yangicha yondashuvlarning tatbiq etilishi, ilmiy-pedagogik jihatlari, sifatli faoliyat olib borish mexanizmlarini ishlab chiqish asosiy vazifa hisoblanadi. Davlatimiz rahbari bugungi kunda jamiyatda turli xil fikr va qarashlar bo‘lishi tabiiyligi, bu – demokratiyaning birlamchi talabi ekanini ta’kidladilar. 2026 – yil O‘zbekistonda “Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish” yili deb belgilanishi ham yurtimiz ravnaqi uchun xizmat qiladi va mahalla rivojlanishi jamiyatni rivojlanishi uchun asosiy qadam bo‘ladi deya olamiz. Muhtaram Prezidentimiz “Yurtimiz tinch va butun dunyoda o‘z o‘rniga ega bo‘lishi uchun mahalla tizimining o‘rni va ta’siri beqiyos. Chunki mahalla tinch va ahil bo‘lsa, jamiyatimiz tinch va hamjihat bo‘ladi. Mahalla rivojlansa butun mamlakatimiz yuksaladi”, - deb ta’kidladilar [1].

Metodlar: Oilada doim tinchlik bo‘lishi, bolalar bo‘sh vaqtini faol tashkil etish, madaniyat, san’at maskanlariga oilaviy sayohatlar uyushtirish – oila barkamolligini ta’minlashga xizmat qiladi. Oilada bolani to‘g‘ri tarbiyalashning asosiy shartlaridan biri tarbiyada hamjihatlikdir. Ta’lim – tarbiya masalasi murakkab bo‘lib, bunday ulkan mas’uliyatli, sharaflil ishni oila, mahalla, maktab va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda olib borish muhim o‘rin egallaydi. Ma’lumki bola maktabgacha ta’limga va maktabga kelgunga qadar oilada tarbiya oladi. Oila davlatning asosiy kurtagi sifatida bolalarning dunyoqarashi, xulqi va didiga ta’sir ko‘rsatishi tabiiy holdir. Oila a’zolarining ma’naviy birligi yoshlarni har tomonlama kamol toptirishning dastlabki va asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Bola tarbiyalashda buyuk mutafakkir bobomiz Mirzo Ulug‘bek shunday deganlar: “Oilada ota – onalar, ayniqsa o‘qimishli ota – onalar o‘z farzandlarining haqiqiy inson bo‘lib kamol topishiga alohida e’tibor berishlari lozim”. Shunday ekan har bir ota – ona farzandining tarbiyasiga ko‘proq e’tibor berishi lozim, ularga alohida vaqt ajratib, odob-ahloqdan dars berishi kerak. Ana shunda bunday farzandlar ota – onasi yuzini yorug‘ qiladigan va el – yurtiga, xalqiga foydasi tegadigan komil inson bo‘lib ulg‘ayishadi.

Psixologik-pedagogik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchi yuqori kasbiy pedagoglik qobiliyatiga ega bo‘lsa, sinfda iliqlik, tabiiylik va o‘zaro ishonch muhitini yarata olsa uning faoliyati samarali bo‘ladi. U o‘quvchini tushunishga harakat qiladi va keyin shu tushuncha asosida harakat qiladi, u o‘quvchilarga ishonadi, ularni hayot muammolarini hal qilishga qodir deb hisoblaydi, ulardan dushmanlik emas, balki do‘stona munosabatda bo‘lishlarini kutadi: o‘quvchi har doim uning uchun qadr-qimmatli shaxs bo‘ladi, shuning uchun o‘qituvchining ishi doimo kasbiy va shaxsiy o‘z-o‘zini takomillashtirish ehtiyoji bilan bog‘liq, ayniqsa innovatsion, ilmiy-tadqiqot va tajriba-sinov ishlari bilan bog‘liq [6]. Ta’lim sohasi - bu ijtimoiy-madaniy sohaning bir qismi, ta’lim tizimlari, ularning elementlari, o‘quv materiallari va ta’lim jarayonlari subyektlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir zonasidir. Ta’lim sohasining asosiy elementi - ma’lum bir ta’lim muassasasi va sinfning ta’lim sohasidan bir necha federal, mintaqaviy darajalargacha katta murakkablik o‘lchoviga ega.

Rivojlantiruvchi ta’limning metodologik asoslarini biz ijtimoiy, didaktik va psixologik rejada ko‘rib chiqdik:

1. Ijtimoiy nuqtayi nazardan, rivojlantiruvchi ta’lim o‘zgaruvchan va rehabilitatsiya xarakteriga ega bo‘lishi kerak, bu nafaqat ma’lum turdagi ta’lim muassasasini tanlash imkoniyatini, balki ta’lim subyektlarining mavjud individual va ijtimoiy ehtiyojlariga muvofiq ta’lim mazmuni turini ham anglatadi;

2. Didaktik nuqtayi nazardan rivojlantiruvchi ta’lim shaxsga yo‘naltirilgan, insonparvarlik yo‘nalishiga ega bo‘lishi kerak;

3. Psixologik jihatdan rivojlantiruvchi ta’lim o‘quvchi va o‘qituvchining o‘z rivojlanishining subyekti bo‘lish qobiliyatini shakllantirishni, o‘z-o‘zini rivojlantirish va o‘z-o‘zini tarbiyalashning individual yo‘nalishlarini egallashini ta’minlashi kerak.

Rivojlantiruvchi ta’lim sohasini rivojlanish yo‘nalishiga ega bo‘lgan maxsus modellashtirilgan joy va sharoitlar sifatida; shaxsning jismoniy, somatik, aqliy, psixologik, ma’naviy, axloqiy va ijtimoiy sog‘lomligining individual xususiyatlariga muvofiq shaxsning rivojlanishi va kamolotining optimal yo‘nalishini tanlashning turli xil variantlarini ta’minlovchi ko‘p qirrali ijtimoiy soha sifatida ko‘rib chiqamiz, bu bizga: o‘quvchilar - turli xil faoliyatda va turli jamoalar bilan o‘zaro munosabatlarda o‘z taqdirini o‘zi belgilash; o‘qituvchilar - keng ijtimoiy va madaniy sohada o‘quvchilarni ijtimoiylashtirish uchun sharoit yaratish; ota-onalar - keng ko‘lamli ta’lim xizmatlarini yaratishda (mijoz sifatida) ishtirok etish; tashkilotchilar va boshqaruvchilar - turli xil ta’lim qiziqishlari va shartlariga e’tibor qaratgan holda boshqaruv qarorlarini qabul qilishga imkon beradi.

Natijalar: Mahallaning ustunligi shundaki, bu yerda ko‘p yillar davomida birga yashagan, bir – birini bilgan, sinagan, tanigan kishilar istiqomat qiladi. Ular har bir oiladagi muhitni va har bir bola tarbiyasini, ota – onasini mahallada tutgan o‘rni, mavqeyi hamda imkoniyatlarini yaxshi biladilar.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

Oila, maktab va mahalla hamkorligi rejasini tuzish:

- ✓ Tarbiyaviy ishlar o‘tkazish dasturi va shu dastur asosida mahallada yashovchi har bir bola bilan bu tarbiyaviy ishlarni olib borish;
- ✓ Mahallada bolalar dam olishlariga, qiziqarli ishlar bilan shug‘ullanishlariga imkoniyat yaratib berish;
- ✓ Mahallada tarbiyaning ta’sirini oshirish;
- ✓ Har bir bolani maktablarga borib, dars jarayonida faol ishtirokini nazorat qilish.

Bir bolaga yeti mahalla ota – ona deganlaridek, har bir bolaga o‘z farzandidek munosabatda bo‘lib, ularni nazorat qilinsa albatta ko‘zlangan natijaga erishish mumkin. Bundan tashqari oila, maktab va mahalla hamkorligidagi tadbirlar uyushtirilib har bir bolaning qiziqishlariga ko‘ra kasb tanlash, hunar o‘rganish ishlari olib borilishi lozim. Ushbu uchlik bir yoqadan bosh chiqarib, bir – birini tushunib faoliyat olib borsam ta’lim sifati sezilarli darajada o‘zgaradi (1-rasm).

1-rasm. Ta’lim samaradorligini oshirishda oila, maktab va mahalla hamkorligi metodikasi

O‘qituvchi-o‘quvchi munosabatlarining demokratlashuvi. Innovatsion muhitda o‘qituvchi ko‘proq maslahatchi, kurator, sherik sifatida faoliyat yuritadi. Bu esa o‘quvchining shaxsiy pozitsiyasi va ichki motivatsiyasini mustahkamlaydi, unda o‘z-o‘zini baholash, o‘zgarishlarga ochiq bo‘lish kabi kompetensiyalar shakllanishiga zamin yaratadi.

Bunday muhitni yaratishda pedagogning innovatsion madaniyati, yangicha fikrlash qobiliyati va texnologik savodxonligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Rivojlantiruvchi muhitni innovatsion tashkil qilish uchun o‘qituvchi o‘zi ham tahlil qiluvchi, yaratuvchi, o‘zgarishlarga moslashuvchan shaxs bo‘lishi kerak. Shunday ekan har bir darsni o‘qituvchi va o‘quvchi hamkorligida, innovatsion yondashuvlar asosida olib borish zarur. Bunda interfaol (o‘zaro faol) tarz da o‘quvchi - o‘qituvchi hamda o‘quvchi - o‘quvchi hamkorligi ta’minlanadi. Ya’ni, nafaqat o‘qituvchi bilan o‘quvchi faol munosabatda bo‘lishidan tashqari o‘quvchilar o‘rtasida ham o‘zaro bahs-munozara, taklif va tavsiyalar, fikr almashishlar darsning yuqori natijaga erishishida asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

2-rasm. Oila, maktab va mahalla hamkorligida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish sxemasi

Muhokama: Maqsadlarni belgilash qobiliyati yoki o‘quv jarayonida maqsadlarni belgilash qobiliyati ham o‘qishga ijobiy turtki mazmunining muhim komponenti hisoblanadi. Ta’lim jarayonida o‘z o‘quv maqsadlariga erishmaslik, o‘z imkoniyatlarini hisobga olgan holda mustaqil ravishda maqsadlar qo‘ya olish va qo‘yilgan maqsadga mas’uliyatni o‘z zimmasiga olgan holda ijtimoiy ahamiyatga molik maqsadlarni qo‘ya olish qobiliyati bo‘lishi mumkin.

Ta’lim jarayonida o‘qishga bo‘lgan ijobiy motivatsiya mazmunining komponenti sifatida faollik, olingan bilim, ko‘nikma va malakalardan foydalanishda mustaqillik kabi vazifalarni ongli ravishda bajarishga tayyorlik, mustaqillikka intilish sifatida namoyon bo‘lishi mumkin.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, yoshlarni madaniyatli, vatanga sadoqatli, kattalarni hurmat qiladigan qilib tarbiyalashda ularning yosh jihatlariga, harakteriga ahamiyat berish lozim. Chunki bularsiz tarbiyada ko‘zlangan maqsadga erishib bo‘lmaydi. Oila, maktab va mahalla hamkorligining ijobiy tomonlari shundaki – bolaning dunyoviy bilimga ega bo‘lishi, fikrlash doirasining keng bo‘lishi, noto‘g‘ri ta’sirlarga berilmasligi, uyda, maktabda bo‘sh vaqtini unumli o‘tkazishni ta’minlashga va xalqiga, jamiyatga foyda keltiradigan shaxs bo‘lib ulg‘ayishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Oliy majlis va O‘zbekiston Xalqiga Murojaatnomasi, 26.12.2025
2. Munavvarov A.K Pedagogika Toshkent 1996-yil
3. Qorayev S.B. Pedagogika. –T.: “Zebo-Print”. 2023-yil. 50-b.
4. Tubelskiy A.N. Noto‘g‘ri ishlaydigan o‘qituvchi (talabalar va o‘qituvchilarning individualligini rivojlantirish tajribasi). - M., 1996-yil.
5. Mirzayev A. Yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda oilaning tutgan o‘rni // “Mahalla va oila” ilmiy tadqiqot instituti xalqaro konferensiya 24.03.2021-yil. 168-b.
6. Azamov Sh.X Zamonaviy maktabda rivojlantiruvchi ta’lim muhitini tashkil etish metodikasini takomillashtirish // p.f.f.d. (PhD) dis.avtoreferati. –Chirchiq. 2025. 12-13- b.